

Головним джерелом прибутку збіднілих монастирів залишались добровільні подаяння та кошти, отримані за виконання релігійних обрядів. За таких умов такі монастирі як Трахтемирівський, Канівський, Лисянський та багато інших, припинили своє існування.

Треба відзначити, що частина православних монастирів Правобережжя спромоглася зберегти свої земельні володіння, але це були поодинокі виключення. Вознесенський Мошногірський монастир лише частково втратив свої угіддя. Троїцький Мотронинський монастир займав хоча й невелику площу в 1777 р., – “окружність саженів 400” і фруктовий сад, та ще використовував у власних цілях 7 млинів, що знаходились на річках Медведівка та Тясмин і поблизу містечка Жаботин. Примітно, що 6 із 7 млинів монастиря, були куплені або побудовані за період від 1753 по 1761 р. Завдячуючи політичній діяльності ігумена Троїцького Мотронинського монастиря, Мельхиседека Значка-Яворського, обитель в скрутні часи мала доволі стабільне економічне становище. Господарство монастиря у 1777 р. налічувало 169 голів великої рогатої худоби, 213 голів малої рогатої худоби, 45 свиней, 11 коней¹.

У даний час православні монастирі Лівобережжя залишились недоторканими. Це сприяло подальшому розвитку їх господарств. Так, Благовіщенський Коробівський монастир станом на 1771 р. мав поміж усього 16 голів крупної рогатої худоби, а у 1773 р. вже 25 голів. Красногірський Золотоніський монастир мав 122 голови великої рогатої худоби, 394 вівці. Згодом, у 1786 р. на підставі офіційного розпорядження Красногірський Золотоніський та Михайлівський Переяславський монастирі були закриті².

Наприкінці XVIII ст. православні монастирі набули статус позаштатних. Це відбулось у результаті розподілу за штатами 1786 р. та за Височайшим рішенням від 18 грудня 1797 р. Монастирі отримали від держави фіксовану кількість земель, а ті, що згодом були куплені або ж отримані на підставі дарчих чи заповітів, обкладалися казенними податками.

Отже, для першої половини XVIII ст. стало характерним розростання земельних володінь та поступове зміцнення монастирських господарств. У другій половині – простежується тенденція зменшення рівня доходів та поступового занепаду значної кількості православних монастирів. Головною причиною ситуації, що склалася, були безкарні пограбування обителей та захват їхніх земельних угідь, здійснювані представниками польської світської влади на місцях та уніатським духовенством, за підтримки політики Польщі відносно земель Правобережжя України та політика стримування щодо розвитку монастирських господарств, впроваджена владою Росії на Лівобережжі.

Фоцан Я.І.

Аспірант

Центр українознавства

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МАЛОВІДОМІ СТОРІНКИ ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ ГЕОРГІЯ КОНИСЬКОГО

На сьогодні переважній більшості людей, котрі цікавляться історією та культурою України, добре відомо ім'я ректора Києво-Могилянської академії, церковного діяча та проповідника, архієпископа Могильовського, Мстиславського та Оршанського Георгія Кониського. Інформаційної пустки навколо його особи не існувало – і у XIX, і в XX ст. йому присвячувалося чимало досліджень. Але, на жаль, комплексного дослідження життя та діяльності Кониського поки що не існує: наявна на сьогодні література досить однобічно розглядає діяльність Георгія Кониського – або з точки зору його архіпастирської діяльності на теренах Могильовської єпар-

¹ ЦДІАК України. – Ф. 166. – Оп. 1. – Спр. 803. – Арк. 4-5.

² Там само. – Спр. 932. – Арк. 1.

хії, або з мотивів аналізу його філософських поглядів чи в контексті історії Києво-Могилянської академії як її вихованця, викладача та керівника.

В останні десятиріччя минулого і початку ХХІ ст. розвідки українських дослідників присвячувалися переважно вивченню філософської спадщини Кониського та його діяльності як викладача й керівника Києво-Могилянської академії. Це праці В. Нічик, М. Кашуби, З. Хижняк, Є. Страшко, Я. Матвіїшина, С. Мащенко, Л. Діденко, О. Кравченко та ін.

Водночас залишається ще чимало малодосліджених сторінок в адміністративному і творчому доробку визначного церковного діяча й просвітника. Зокрема період життя Георгія Кониського, пов'язаний з його архіпастирською діяльністю на теренах Білорусі, фактично оминається увагою вітчизняних науковців. Недостатньо дослідженою залишається проповідницька спадщина Кониського. Обмаль уваги приділяється розгляду його діяльності щодо захисту інтересів православного населення Речі Посполитої. Не вирішене остаточно питання щодо причетності архієпископа (як автора чи упорядника) до появи “Історії Русів”. Малодослідженими залишаються також праці Кониського на церковно-історичну тематику.

Недостатньо висвітлена в літературі також подвижницька діяльність преосвященного на терені розвитку освіти та культури Білорусі, яка заслуговує детальнішого розгляду.

Розпочавши знайомство зі справами в Могильовській єпархії, Кониський відзначив велику нестачу православних священників взагалі та достатньо освічених зокрема. Шляхом до вирішення цієї кадрової проблеми, на його думку, мало стати відкриття семінарії. Про усвідомлення важливості цього питання свідчить те, що вже в першому своєму посланні з Білорусі до Санкт-Петербурга (від 3 лютого 1756 р.) він наголошує: “семинарии для священнических детей весьма нужно бать”¹, також у листі до духівника імператриці (від 19 травня 1757 р.) з особливою наполегливістю заявляє, що семінарія йому важливіша ніж будівництво нової церкви, і що в ній він бачить надзвичайно вагомий засіб для порятунку православ'я в Білорусі². Намагаючись прискорити процес підготовки достойних кандидатів на роль священнослужителів, Кониський організує в 1757 р. при Могильовському Братському Спаському монастирі шкільні класи. Семінарією училище стало лише в 1759 р., хоча й без повного набору необхідних дисциплін. Найвищого розквіту семінарія досягла, починаючи з 1780 р.

Нелегке становище Білоруської православної єпархії в перші десятиліття єпископства Кониського негативно позначилось і на умовах існування навчального закладу. Бракувало не тільки коштів та вчителів, а й підручників. Ще в серпні 1756 р. Кониський звернувся до архімандрита Києво-Печерської лаври з проханням надрукувати відредагований ним особисто катехізис. Він містив основні положення християнської віри в найбільш простому викладі, “дабы удобно было всякому на память изучити”³. Але Св. Синод на той час надавав дозвіл на видання у лаврській друкарні лише тих книг, зміст котрих було приведено в сувору відповідність до аналогічних московських видань⁴. Тому відповідь на це прохання була негативною. Кониський остаточно зрозумів, що без заснування власної друкарні боротьба за культурний розвиток православного населення Білорусі буде безуспішною. І завдяки його зусиллям у 1757 р. друкарню при архієрейському домі було відкрито. Достеменно невідомо, яку саме книгу там було видано першою. Скоріше за все, це могло бути або “Окружное пастырское послание”, або ж той самий відредагований катехізис Феофана Прокоповича, котрий не вдалося надрукувати в Києві. Цей катехізис користувався таким попитом, що у 1761 р. його, з незначними змінами, було перевидано. Того ж 1761 р. Кониський видає збірку своїх проповідей “Собрание поучительных слов”⁵, примірники котрої, на жаль, до сьогоднішнього дня невідомі дослідникам. У 1786 р. вийшов із друку латиномовний курс поезики Феофана Прокоповича “De arte poetica”, котрий почав використовуватись як підручник у Могильовській семінарії.

¹ Цит. за: Буглаков М. Преосвященный Георгий Конисский, Архиепископ Могилевский. – Мн., 2000. – С. 107.

² Матвіїшин Я.О. Нові матеріали до біографії Георгія Кониського (1717–1795) // Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 1993. – Вип. 1. – С. 44.

³ Цит. за: Буглаков М. Преосвященный Георгий Конисский... – С. 108.

⁴ Кагамлик С. Українські православні культурно-освітні осередки як спосіб інтелектуального згуртування (середина XVI–XVIII ст.) // Українознавство-2007. Календар-щорічник. – 2006. – С. 93.

⁵ Опыт исторического словаря о российских писателях. Из разных печатных и рукописных книг, сообщенных известий и словесных преданий. Собрал Николай Новиков. – СПб., 1772. – С. 108.

Слід відзначити, що з певних причин заснована Кониським друкарня функціонувала не систематично. Зробити подібні висновки можна на основі листування Кониського. Відомо, що друкарня не працювала весною 1768 р. – час, коли преосвященний перебував у Варшаві. У листі від 1 березня 1768 р. до духівника Катерини II, Кониський обіцяє після повернення до Могильова відіслати йому назад рукописну книгу, “... ибо напечатать оную, за опустением друкарни Могилевской, невозможно”¹. Не функціонувала вона і у 1778–1780 рр., про що свідчить листування Кониського з В. Рубаном². У листах преосвященного містяться відомості про плановане з ініціативи Рубана видання низки проповідей єпископа. Переглядаючи надіслані йому для коректури перші надруковані примірники, Кониський робить висновок, що друкарі-німці погано володіють російською мовою й тому допустили багато грубих помилок. І по тому зауважує, що міг би й у Могильові “...напечатать в типографии ново-заведенной у бискупа Римско-Католицкаго (Станіслава Богуша-Сестренцевича – Я.Ф.), которой служители сами просят чего-нибудь к печатанию...”³. Отже, заснована Кониським типографія на той час не працювала.

Сучасні дослідники також відзначили, що підготовлені Кониським видання, котрі традиційно вважались надрукованими у заснованій ним друкарні, не мають на титульних листах ніякого натяку на місце видання. Науковці висловлюють припущення, що ці книги на замовлення Кониського могли бути видані у друкарні Богоявленського братства або в згадуваній вище типографії Богуша-Сестренцевича. Окремі білоруські дослідники навіть висловлюють сумнів, чи існувала в дійсності друкарня Кониського⁴, проте незаперечними є докладені ним зусилля задля розвитку видавничої справи в Білорусі.

Слід звернути увагу і на важливість для культурно-освітнього процесу в Білорусі книг, привезених Кониським з Києва. У часи, коли семінарія не мала свого приміщення, не було й семінарської бібліотеки як такої. Усі книги зберігались у єпископа і при потребі видавались для користування вчителям. Пізніше, коли для семінарії було зведено окремий будинок, деякі придатні для навчання семінаристів книги були передані у бібліотеку навчального закладу⁵. Достеменно невідомо, які саме видання українських друкарень там значилися. Знаємо, що основу свого книжкового зібрання Георгій Кониський заклав ще в період студентської та викладацької діяльності у Києво-Могилянській академії. Й досить значну частину своєї київської бібліотеки, а можливо і всі книги, єпископ забирає з собою до Білорусі. Про це свідчить хоча б те, що з віднайдених на сьогодні у фондах Національної бібліотеки Білорусі (НББ) 42-х книг особистої бібліотеки Георгія Кониського майже половина (19) належить до його київського періоду життя. Одна з них належала Кониському ще за часів його навчання в Академії й підписана світським ім'ям – Григорій⁶. Книги, переважно латиномовні, а також написані староєврейською, німецькою, польською, церковнослов'янською та російською мовами, наповнені власноручними позначками Кониського. Це свідчить про те, що вони постійно використовувалися, вивчалися преосвященним і були необхідні йому для освітньої та церковної діяльності⁷. Також у фондах НББ зберігається рукописна книга, котра, на думку дослідників, привезена з Києва у Могильов самим Кониським або кимось з його учнів. Це “Ірмологій” – збірник молитов, призначених для співу, першої половини XVIII ст., написаний півуставом (київська лінійна нотація)⁸.

У листі до Св. Синоду від 4 травня 1776 р. Георгій Кониський описує своє бачення майбутнього духовної семінарії як освітнього центру не тільки для духовенства, а й для шляхетства та міщан. “Шляхетства... православного... Да и мещан единовѣрных... дети кажутъ-

¹ Собрание сочинений Георгия Конисского, Архиепископа Белорусского. – СПб., 1861. – Ч. 2. – С. 253.

² Модзалевский Б. Письма архиепископа Могилевского Георгия Конисского к В.Г. Рубану (1778–1780) // Русская старина. – 1896. – Т. 88. – № 10-12. – С. 467-471.

³ Там же. – С. 471.

⁴ Романова Н.И. Библиотека Могилевской духовной семинарии в контексте культурного процесса в Беларуси // Матэрыялы Першых кнігазнаўчых чытаньняў. – Мн., 2000. – С.103.

⁵ Романова Н.И. Книжное собрание святителя Георгия Конисского как часть историко-культурного наследия Украины и Беларуси // Могилянські читання 2005: Зб. наук. праць. – К., 2006. – С. 460.

⁶ Романова Н.И. Книжное собрание святителя Георгия Конисского... – С. 462.

⁷ Там же. – С. 461.

⁸ Романова Н.И. Библиотека Могилевской духовной семинарии... – С. 109.

ся достойны призрения того, чтобы учением еще больше были в вере укреплены и к интересу отечества теснейше связались”¹. Тобто єпископ висував передову на ті часи ідею створення народних шкіл. На жаль, тоді вона так і не була втілена в життя. Натомість, він стає ініціатором відкриття у 1781 р. в ряді міст єпархії шкіл для дітей різних верств населення². Також Кониський брав активну участь у підготовці відкриття головного народного училища у Могильові, котре відбулося 15 березня 1789 р.³

Вищенаведене засвідчує енергійні зусилля архієпископа Георгія Кониського для розвитку культурно-просвітницької справи на теренах Білорусі за прикладом Києва, втілені у заснуванні семінарії та друкарні, забезпеченні їх кадрами, приміщенням та навчальними книгами. Проте це лише деякі з багатьох малодосліджених сторінок у житті й творчості визначного українського вченого й церковного діяча, які для розкриття його багатогранної діяльності, ще чекають своїх окремих досліджень.

Лукашук В.С.

Аспірант

Маріупольський державний гуманітарний університет

ВНЕСОК СВЯЩЕНИКІВ-КРАЄЗНАВЦІВ В ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ВОЛИНИ (за матеріалами “Волынских епархиальных ведомостей”)

Беззаперечним є той факт, що історико-краєзнавчі дослідження є підґрунтям фундаментальної історичної науки, сталий інтерес до якої свідчить про необхідність активної співпраці краєзнавців та істориків. Волинський регіон не є тому виключенням, поряд з авторитетними дослідниками історії Волині, представниками різних історичних шкіл, залишалася велика когорта місцевих краєзнавців, здебільшого представників православного священства, що активно займалися краєзнавчими дослідженнями з історії краю.

Волинська губернія існувала тривалий історичний період в умовах двох суспільно-політичних формацій, зазнавши територіальних змін лише на кінцевому етапі своєї історії. Протягом цього часу багато вихідців із волинської землі намагалися дослідити її історію, суспільно-політичні відносини та діяльність церкви в регіоні. Плеяда талановитих дослідників та краєзнавців на сторінках “Волынских епархиальных ведомостей”, у неофіційній частині, намагалася розкрити історичні витоки українського народу, дослідити історію самого регіону. В цей час було багато створено історико-статистичних описів різних населених пунктів Волинської губернії. Священники, краєзнавці та науковці подавали різні відомості та прилучались до загального краєзнавчого руху в краї у другій половині XIX – початку XX ст. В цей час в українській історіографії позначений піднесенням краєзнавчого руху в Україні, в тому числі і на Волині⁴.

Щоб зацікавити духовенство краєзнавчими дослідженнями, редакція “Ведомостей” уже в перших числах помістила відозву до сільських священників збирати акти і документи з історії краю, статистичні відомості про єпархію та її населення. За кілька перших років у часописі було оприлюднено значну кількість краєзнавчих описів, нарисів з історії міст і сіл, церков і парафій, котрі викликали значний інтерес громадськості до минулого своєї землі, активізували регіональне дослідництво⁵.

¹ Цит. за: Буглаков М. Преосвященный Георгий Конисский... – С. 407.

² Там же. – С. 422.

³ Белецкий А. Заботы Императрицы Екатерины II о распространении образования в Полоцкой и Могилевской губерниях. – Вильна, 1905. – С. 44-46.

⁴ Ярмошик І.І. Волинь в історико-краєзнавчих дослідженнях XIX–XX століть. – Житомир, 2006. – С. 15.

⁵ Волынские епархиальные ведомости. – 1867. – № 1. – Часть неофиц. – С. 2.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Історія Церкви, історіографічні та методологічні студії

<i>Івангородський К.В.</i>	Православна Церква як чинник етносоціальної ідентифікації українців у другій половині XVI – першій половині XVII ст.	5
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Динаміка чисельності храмів Київської митрополії у XVIII ст. в світлі їх типологізації	8
<i>Гудима Н.П.</i>	Особливості господарювання православних монастирів Черкащини у XVIII ст.	11
<i>Фоцан Я.І.</i>	Маловідомі сторінки життєвого шляху Георгія Кониського	13
<i>Лукашук В.С.</i>	Внесок священиків-краєзнавців в дослідження історії Волині (за матеріалами “Волынских епархиальных ведомостей”)	16
<i>Шамара С.О.</i>	Соціально-психологічний аналіз стосунків православного духівництва та селянства Наддніпрянської України (друга половина XIX – початок XX ст.)	19
<i>Стародуб А. В.</i>	Формули молитовного поминання державної влади в українських епархіях Російської православної церкви у 1917–1918 рр.	21
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Єпископ Діонісій (Валединський) в міжконфесійних колізіях 1918–1921 рр.	24
<i>Борщевич В.Т.</i>	Штрихи до біографії українського політичного і церковного діяча отця Михайла Тележинського	27
<i>Кальченко Т.В.</i>	Закат и ликвидация обновленчества в Киеве	29
<i>Тригуб О.П.</i>	Соборно-єпископська церква в 30-х роках XX ст.	31
<i>Масненко В.В.</i>	Православні есхатологічні та телеологічні уявлення напередодні та під час німецько-радянської війни 1941–1945 рр.	34
<i>Загребельна Л.В.</i>	Історія православних храмів Рівненщини (60-і – початок 80-х рр. XX ст.)	36

Джерелознавчі та археографічні дослідження історії Церкви

<i>Днепровский Н.В.</i>	От легенды агиографической к легенде географической: опыт анализа одного жития	39
<i>Лось В.Е.</i>	“Краткий устав или Правила” для жіночих василіанських монастирів у фондах ІР НБУВ: джерелознавчий аналіз	42
<i>Іванова М.В.</i>	Рукописні Учительні Євангелія як джерело дослідження в історії церкви	45
<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Дослідження ктиторовського портрету Василя Дуніна-Борковського в ближніх інфрачервоних та у відбитих ультрафіолетових променях: історична інтерпретація результатів	47
<i>Флікоп Г.А.</i>	Гравюра як іканаграфічна криница іканапісу: асноўныя аспекты вывучэння ў беларускай, украінскай, рускай гістарыяграфіях	50
<i>Каліновський В.В.</i>	Маловідоме джерело про життя та наукову діяльність архієпископа Інокентія (Борисова)	52

<i>Михайлуца М.І.</i>	Богослужбна література окупаційного походження як джерело вивчення історії православ'я на півдні України в період Другої світової війни	55
-----------------------	---	----

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Панченко К.С., Чореф М.М.</i>	К истории одной пещеры Чуфут-Кале	58
<i>Чореф М.Я., Чореф М.М.</i>	Культовый комплекс у Южных ворот Чуфут-Кале	60
<i>Івакін В.Г.</i>	Поховання у склепах на кладовищах Києво-Подолу за даними археологічних досліджень (1970–2000 рр.)	64
<i>Войтехович А.В.</i>	Погребальные комплексы, связанные с культовыми сооружениями XII–XIII вв. на территории Полоцкой земли	66
<i>Сергеева М.С.</i>	Два приклади давньоруського художнього різьблення по кістці з території Середнього Подніпров'я	69
<i>Liwoch Radosław</i>	U początku cerkwi na Zachodzie Rusi	72

Церковно-державні й міжконфесійні взаємини: історія та історіографія

<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” 1635 р. в уніатській літературі XVIII ст.: до проблеми міжконфесійних інтелектуальних зв'язків	75
<i>Адамус Т.С.</i>	Роль церкви у судах про чари на території Гетьманщини та Слобожанщини у XVIII – на початку XIX ст.	77
<i>Грыневіч Я.І.</i>	Міжканфесійныя ўяўленні прываслаўных пра прываслаўных, католікаў, баптыстаў (на матэрыяле беларускага фальклору)	79
<i>Львова О.Л.</i>	Вплив християнської церкви на утвердження принципу верховенства права в сучасній правовій державі	82
<i>Бондарчук П.М.</i>	Релігійність населення України (особливості, динаміка проявів) середини 1940 – середини 1980-х рр.	84
<i>Кязымова Г.Х.</i>	Некоторые аспекты взаимоотношений государства и православной церкви в 1944–1949 гг. (на материалах Одесской епархии)	87
<i>Макаренко Л.О.</i>	Формування особистості в українській духовній культурі	89
<i>Міма І.В.</i>	Критерії класифікації релігійно-нормативних фактів	92
<i>Ощипок І.Ф.</i>	Положення Київської митрополії в україно-російських відносинах другої половини XVII ст.	96
<i>Петренко І.М.</i>	Практика шлюбозрозлучних процесів через хворобу одного з подружжя (за матеріалами Пирятинського духовного правління)	99
<i>Потапенко Я.О.</i>	Церква і виклики доби постмодерну: спроба концептуального аналізу	104
<i>Романова Н.С.</i>	Актуальні проблеми сучасної релігійної ситуації в Україні.....	106

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Белоусової Т.К., Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 13,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2010 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКС, 2010. – 106 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2009 р.)*